

ABDULLA QAHHORNING “ASROR BOBO” HIKOYASIDA QO‘LLANILGAN FRAZELOGIK IBORALAR VA ULARNING MA’NOLARI

Po‘latova Maysara Qurbon qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15151687>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25- Mart 2025 yil

Ma’qullandi: 28- Mart 2025 yil

Nashr qilindi: 31-Mart 2025 yil

KEY WORDS

Frazeologizm, frazeologik iboralar, frazema, uslubiy bo‘yoqdorlik, iboralarda sinonimlik, antonimlik va omonimlik

ABSTRACT

Ushbu maqolada taniqli o‘zbek adibi Abdulla Qahhorning “Asror bobo” hikoyasida qo‘llanilgan frazeologik birliklar, frazemalar va ularning ma’nolari haqida fikr yuritiladi.

O‘zbek adabiyoti taraqqiyotiga katta hissa qo‘shgan adib Abdulla Qahhor o‘zidan ko‘plab ijodiy meros qoldirgan. U o‘zining 40 yildan oshiqroq ijodiy faoliyatida barcha ijtimoiy sohalarni aks ettiradigan asarlar yaratibgina qolmay, Pushkin, Lev Tolstoy, Gogol, Chexov asarlarini o‘zbek tiliga tarjima qilgan. Adibning asarlari esa rus, ukrain, belorus, qozoq, qirg‘iz, tojik, qoraqalpoq tillariga tarjima qilingan. Uning ayrim hikoyalari ingliz, nemis, polyak, bolgar, rumin, arab, fransuz, chex, hind tillarida chop etilgan. Abdulla Qahhor o‘z asarlari bilan o‘zbek adabiyotini yuksaltirish va jahonga tanitishga xizmat qilgan ijodkordir.

Adib hikoya va ocherk janrida, qissa va romanchilikda, komediya va drama janrida ham o‘ziga xos asarlar yaratdi. Uning insonlar kechmishi yoritilgan roman va hikoyalari hanuzgacha xalqimiz tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda. Adibning “Asror bobo” hikoyasida til ravonligi, tushunarlik va so‘z qo‘llash mahorati yaqqol sezilib turadi. Hikoyada urushga ketgan o‘g‘lini intiq kutgan ota, farzand sog‘inchida ko‘zlaridan yosh arimagan ona timsoli hamda o‘g‘lidan kelgan “sovuq” xabarni har ikkisi bir-biridan sir tutishi, chol-u kampirning bir-biriga g‘amxo‘rligi yoritib berilgan. Asarni o‘qish davomida bir qancha o‘zbek xalqiga xos iboralarga guvoh bo‘lamiz. Ibora o‘z tarkibidagi so‘zlar bilan birgalikda yangi ma‘no yaratadi. Boshqacha aytganda, iboradagi so‘zlar o‘zining o‘z ma‘nosidan farq qiladi va birgalikda ishlatilganda aniq bir tushunchani anglatadi.

Iboralarni o‘rganuvchi bo‘lim tilshunoslikda frazeologizm deb nomlanib, uning birligi frazema yoki frazeologik ibora deb yuritiladi. Frazeologik iboralar so‘zlarning semantik xususiyatlarini ifodalaydi va tilni chuqurroq tushunish uchun muhim vosita hisoblanadi. Frazeologik iboralar yoxud frazemalar o‘z ma‘nodoshlari bo‘lgan so‘zlarga nisbatan ma‘noni kuchli darajada ifodalashga xizmat qiladi hamda ularda obrazlilikni yorqin aks ettiradi. Frazeologik boralar muayyan tilning ijtimoiy va madaniy jihatlarini o‘zida aks ettiradi. Bir tilda ishlatilgan ibora boshqa tilda to‘liq tushunilmasligi yoki ma‘no o‘zgarishiga uchrashi mumkin, sababi ularning ma‘nosi o‘sha tilga xos madaniy kontekstni talab qiladi.

O'zbek tili tilshunosligida ham shunday iboralar borki, ular ba'zan kontekstdan tashqarida aniq ma'no anglatmasligi, konteks ichida esa yaqqol tushunilgan ma'no anglatishi mumkin. Quyida Abdulla Qahhorning "Asror bobo" hikoyasida keltirilgan frazeologik iboralar va ularning semantik xususiyatlarini tahlil qilamiz:

"Oq poshsho mardikor olgan yili bir kuni kechqurun Haydar ota Usta Mo'minning do'koniga chiqsa, bir begona kishi **dam bosib o'tiribdi**, surishtirsa, "ultarmalik qochoq", deyishdi."

1. Dam bosib o'tirmoq – bu iboradagi "dam" so'zi "nafas" ma'nosini anglatib, "dam bosib o'tirmoq" - "nafas chiqarmasdan jim o'tirmoq, qo'rqqanidan berkinib o'tirmoq" ma'nosini anglatadi. Tilshunos olim Sh. Rahmatullayevning "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati" nomli kitobida "dami ichida qolmoq", "dami kesilmoq", "damini bosmoq" kabi iboralarning izohlari keltirib o'tilgan.

"Olomon bir nimaga qasd qilib **to'lishib turganda** bir og'iz gap kifoya qiladi."

2. To'lishib turmoq – bu ibora konteks ichida "jahllanmoq", "g'azablanmoq" ma'nosida kelgan. Bu ibora "to'lib turmoq" variantida ham qo'llaniladi.

Asrorqul o'shanda olomonni **yorib chiqib**, "Oq poshshoning devori yiqilgan bo'lsa, o'zining yurtidan mardikor olsin, biz bormaymiz", debdi.

3. Yorib chiqmoq – bu ibora "olomon orasidan chiqmoq" ma'nosida anglashiladi.

"Usta Mo'min **yolg'iz qo'l** bir kos ib edi."

4. Yolg'iz qo'l – oila, bola-chaqasiz yolg'iz odam. Bu iboraning "yakka bosh", "so'qqa bosh" kabi sinonimlari ham mavjud.

Bu odam o'zi o'ttiz beshlarga borib qolgan bo'lsa ham bola-chaqa qilolmagan, otasidan qolgan meros – tegirmonini aylantirib, **kunini o'tkazib** yurgan ekan.

5. Kunini o'tkazmoq – bu ibora "tirikchilik qilmoq" ma'nosini anglatib, uning "kun kechirmoq", "kun ko'rmoq" kabi variantlari ham nutqda faol qo'llaniladi.

Bu tegirmonidan, qishlog'idan **ko'ngil uzganidan** keyin Haydar ota **bosh bo'lib** bir beva xotinga uylantirib qo'ydi.

6. Ko'ngil uzmoq – yuragiga yaqin, mehr qo'ygan, intilgan kishisi yoki narsasidan ajralishga qaror qilmoq. Bu iboraning variant "ko'nglini uzmoq", o'xshashi esa "umidini uzmoq".

7. Bosh bo'lmoq – barcha ishlarda boshchilik qilmoq, ko'maklashmoq. Bu iboraning "boshida turmoq", "bosh-qosh bo'lmoq" kabi variantlari bor.

"Asrorqul **farzand ko'rdi**. Usta Mo'min, rahmatlik, **xat bilar** edi"

8. Farzand ko'rmoq – farzandli bo'lmoq.

9. Xat bilmoq – o'qish-yozishni bilmoq(savodli). Bu iboraning "xati chiqmoq" kabi varianti ham bor.

"O'g'li boqolmapti, **kuni o'tmapti**, deydi-ya!"

10. Kuni o'tmoq – "kunini o'tkazmoq" iborasi kabi ma'no anglatib, bu yerda -ma bo'lishsizlik qo'shimchasi ta'sirida "nochor, yeyishga osh-noni yo'q" ma'nisida kelgan.

"Haydar ota shuni so'ray deb endi **og'iz rostlagan** edi, kampirga ko'zi tushib qoldi."

11. Og'iz rostlamoq – gapirishga hozirlanmoq, biror gapni aytishga shaylanmoq ma'nosini anglatib, bu iboraning "og'iz juftlamoq" kabi variant ham bor.

"Hammaning **yuragini qon qildingiz-ku?** – dedi."

12. Yuragini qon qilmoq – dil tang qilmoq, ziq qilmoq. Sinonimi "yuragini siqmoq",

“yuragini ezmoq”.

“Qo’y endi, ozor berma, **ko’ngli yarimta**, – degan edi”

13. Ko’ngli yarimta – xafahol, turmush qiyinchiliklaridan o’ksigan, boshqa bir ko’rinishi “ko’ngli yarim”.

“Yuragimga sig’maydi, sig’maydi yuragimga hech narsa”

14. Yurakka sig’maslik – bu ibora biror ish qilishni xohlamaslik, hech narsani istamaslik ma’nosini anglatib, “yuragimga qil ham sig’maydi” kabi variantda ham qo’llaniladi.

“Dushman samolyotlarini **daf qiladigan** ko’p va zo’r samolyotlarni kim yasab berib turadi?”

15. Daf qilmoq – yo’qotmoq ma’nosini anglatib, konteks ichida bu ibora “urib tushirmoq” ma’nosida izohlanadi.

“Sening **ko’kragingda o’t bor**, soch shu o’tni, **ho’l-u quruq baravar yonsin.**”

16. Ko’kragida o’t bor – bu ibora ikki xil ma’noda qo’llanilib, a) qo’rqmas, mard, jasur; b) g’azablanmoq, achchiqlanmoq kabi ma’nolarda izohlanadi. Hikoyada qo’llanilgan bu ibora, ayni damda “g’azablanmoq” ma’nosini anglatadi.

17. Ho’l-u quruq baravar yonmoq – bu ibora ziddiyat, qarama-qarshilik holatlarida qo’llanilib, aybdor ham aybsiz ham zarar ko’rishini anglatadi.

“Haydar ota bildiki, uning **o’pkasi to’ldi.**”

18. O’pkasi to’lmoq – yig’lagisi kelmoq. Bu iboraga sinonim sifatida “ko’ngli to’lmoq” iborasi qo’llaniladi.

“Buni kampir ham payqadimikin, -deb sekin **razm solsa**, payqabdi, payqabdi-yu, aftidan, **ko’ngliga g’ulg’ula tushibdi.**”

19. Razm solmoq – bu ibora “qaramoq” so’zini kuchsizlantirish ma’nosida qo’llaniladi. Bu ibora harakatning sezilar-sezilmas bajarilganiga ishora qiladi.

“Men, – deydi Sodiqjon, – uning **gapiga quloq solmasdan** tepkini bosdim”

20. Gapiga quloq solmoq – bu ibora boshqalarning aytganini bajarish ma’nosini anglatib, iboraning yana bir sinonim ko’rinishi “gapga kirmoq”dir. Hikoyada esa bu ibora inkor ma’nosida qo’llanilgan.

“Aql, fahm-farosat bilan ko’ngilni **yo’lga solib** turish kerak.”

21. Yo’lga solmoq – bu ibora nutqda juda faol va ko’p holatlarda qo’llaniladi. “Yo’lga solmoq” iborasi “to’g’ri ishga undamoq”, “to’g’ri ishni ko’rsatmoq” ma’nolarida izohlanadi. Bu iboraning “yo’l ko’rsatmoq”, “yo’l-yo’riq ko’rsatmoq” kabi variantlari ham mavjud.

“Biz o’qigan yillari o’yin-kulgi qilib qishloqni **boshiga ko’targan** yoshlar qayerda?”

22. Boshiga ko’tarmoq – qattiq shovqin solmoq. Bu ibora omonim ibora bo’lib, salbiy va ijobiy ma’nolarni izohlaydi hamda ma’nosi konteks ichida anglashiladi. Hikoyada keltirilgan bu ibora salbiy bo’yoqdorlik hosil qilgan. Ijobiy bo’yoqdorlikdagi ma’nosi “yuksak darajada hurmat qilmoq”dir.

“O’sha hazilakam urushlar to’g’risida **lof-qof urilib** yozilgan jangnomaga shuncha qiziqar edik.”

23. Lof-qof urmoq(lof urmoq) – yolg’on gapirmoq, voqea-hodisalarni yolg’ondan, bo’rttirib gapirmoq.

“U, ko’prikdan o’tib, katta yo’lga chiqqanidan so’ng otga qamchi berdi va hayal o’tmay jilg’aga kirib **ko’zdan yo’qoldi.**”

24. Ko’zdan yo’qolmoq – uzoq ketmoq, ko’rinmaslik. Bu ibora “ko’zdan pana bo’lmoq”

shaklida ham qo'llaniladi.

“Yodgorboyning... **nobud bo'lganidan** bular bexabar ekan, to'g'ri kelib kampirdan **ko'ngil so'rabman...**”

25. Nobud bo'lmoq – bu ibora insonga, o'simliklarga va jonivorlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu o'rinda insonga nisbatan qo'llanilib, “vafot etmoq” ma'nosi anglashiladi.

“– **Yuragingni keng qil.**”

26. Yuragini keng qilmoq – sabrsizlik, diltanglik qilmaslik ma'nosida bo'lib, “fe'lni keng qilmoq” shaklida ham qo'llaniladi.

“Inim, – dedi, – o'rtog'ingizni yolg'iz tashlab ketgani asti **ko'nglim bo'lmayapti.**”

27. Ko'ngli bo'lmaslik – biror ishni qilishni xohlamaslik, bezovtalik. Bu iboraning konteksga ko'ra uchraydigan shakllari ham mavjud bo'lib, ular “qo'li bormaslik”, “oyog'i tortmaslik” kabilardir.

Biz yuqorida tahlil qilgan bu iboralar nutqimizda faol qo'llaniladi. Iboralarning so'zlardan farqi shundaki, so'zlar uslubiy bo'qdor yoki bo'yoqsiz bo'lishi mumkin, ammo iboralar har doim uslubiy bo'yoqdorlikka ega bo'ladi. Frazeologik iboralar tilshunoslikda bir ma'no va ko'p ma'no anglatishiga ko'ra frazeologik monosemiya hamda frazeologik polisemiya deb yuritiladi.

Xulosa. Frazeologik iboralar – bu tilning eng nozik, his-hayajon va emotsiyaga boy ifodalovchi vositalaridan biridir. Buyuk adib Abdulla Qahhor nafaqat adabiyotshunos sifatida, balki so'z qo'llash mahorati va frazeologik iboralardan unumli foydalana olgani adibning tilshunos sifatida ham chuqur ilmga ega ekanidan dalolatdir. Adib iboralardan mohirona foydalanib asarning ta'sirchanligini oshira oldi. Frazeologik iboralar ko'pincha, tilni boyitish, teran tushunish va ma'lum bir millatning madaniy jihatlarni aks ettirish uchun muhim vosita sifatida qo'llaniladi. Adib o'z istedodini namoyon qilib, tildagi iboralarni to'g'ri qo'llash, nafaqat muloqotda, balki ilmiy va adabiy yozuvlarda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib bera oldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati” Sh. Rahmatullayev T., 1978
2. “O'zbekfrazologiyasiningba'zi masalalari” Sh. Rahmatullayev T., 1966
3. “Asror bobo” hikoyasi Abdulla Qahhor 1943-yil
4. “Abdulla Qahhor mahorati” M. Qo'shjonov 1984
5. “O'zbek tilidan ma'ruzalar to'plami” N. Erkaboyeva Toshkent - 2021
6. “Hozirgi o'zbek adabiy tili” H. Jamolxonov Toshkent – 2005
7. “Hozirgi o'zbek adabiy tili” Ra'no Sayfullayeva Toshkent - 2010